

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732700>

УДК 621.31

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ СКАНИРУЮЩИХ РЕНТГЕНОВСКИХ АППАРАТОВ ПРИ ТАМОЖЕННОМ ОСМОТРЕ

Е.А. Момот,

студент факультета ракетно-космической техники,
ФГБОУ ВО МГТУ им. Н.Э. Баумана (НИИ),
г. Москва

Р.Е. Дашевская,

студент факультета таможенного дела

П.С. Шевчук,

д.т.н., проф. кафедра таможенных операций и таможенного контроля,
ГКОУ ВО Ростовский филиал Российской таможенной академии,
г. Ростов-на-Дону

Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности применения технических средств таможенного контроля сканирующего типа, используемых при таможенном досмотре. В основной части работы описана характеристика досмотровой рентгеновской техники, ее классификация. Подробно рассматриваются основные элементы установок сканирующего типа, а также принципы использования аппаратов на практике на конкретном примере. В заключение приведены основные выводы о проведенном анализе.

Ключевые слова: технические средства таможенного контроля, сканирующие рентгеновские аппараты, таможенный осмотр, досмотровая рентгеновская техника

ANALYSIS OF THE USE OF SCANNING X-RAY MACHINES DURING CUSTOMS INSPECTION

E.A. Momot,

Student of the Faculty of Rocket and Space Technology,
Bauman Moscow State Technical University (NIU),
Moscow

R.E. Dashevskaya,

Student of the Faculty of Customs

P.S. Shevchuk,

Doctor of Technical Sciences, Professor, Department of Customs Operations and
Customs Control,
GKOU VO Rostov branch of the Russian Customs Academy Rostov-on-Don

Annotation: This article discusses the features of the use of scanning-type technical means of customs control used during customs inspection. The main part of the work describes the characteristics of X-ray inspection equipment, its classification. The main elements of scanning type installations are considered in detail, as well as the principles of using the devices in practice on a specific example. In conclusion, the main conclusions about the analysis are presented.

Keywords: technical means of customs control, scanning X-ray machines, customs inspection, inspection X-ray equipment

Применение технических средств таможенного контроля (ТСТК) направлено на обеспечение соблюдения законодательства в сфере таможенного дела. При этом ключевую роль в применении ТСТК играют такие аспекты, как надежность, удобство и безопасность их применения. А такие факторы, как определенные условия осуществления таможенного контроля, точность проведения измерений, объекты таможенного контроля, обладающие специфическими характеристиками и др., определяют потребность в ресурсном обеспечении применения ТСТК.

Досмотровая рентгеновская техника (ДРТ) – это комплекс аппаратуры, предназначенный для визуального таможенного контроля ручной клади и багажа пассажиров, предметов отдельно следующего багажа, среднегабаритных грузов и почтовых отправок методом рентгеновского просвечивания объектов без вскрытия с целью выявления признаков правонарушения.

ДРТ для таможенного осмотра делится на две основные группы: конвейерные системы и проекционные установки, представленные на рисунке 1 [1, 2].

Рисунок 1 – Классификация досмотровой рентгеновской техники

Конвейерные или сканирующие системы основаны на методе использования веерообразных пучков рентгеновских лучей и узкого пучка рентгеновских лучей, называемого «бегущим» рентгеновским лучом. Особенностью данного метода является расположение объекта на конвейере, освещаемого пучком лучей. При этом излучатель устанавливается на уровне плоскости конвейерной ленты. В различные моменты времени электронные детекторы фиксируют отдельные точки, составляющие теневое изображение объекта на экране телевизионного монитора.

Рентгеновские аппараты сканирующего типа позволяют за максимально короткий срок без потери качества осуществить таможенный досмотр ручной клади и предметов багажа. Данные аппараты незаменимы в местах оформления больших пассажирских и грузовых потоков, например, в аэропортах. Для данных целей существует серия аппаратов, отличающихся друг от друга размерами тоннелей (от 50 см в ширину и 30 см в высоту, до 100 см в ширину и 180 см в высоту), которые предназначены для различных по весу и габаритам объектам таможенного контроля [3, 4].

Как уже было отмечено ранее, в сканирующих установках контролируемый объект устанавливается на ленту движущегося конвейера, затем с его помощью перемещается через тоннель, где и просвечивается рентгеновскими лучами.

Стоит подробнее рассмотреть основные элементы установки. Одним из основных конструктивных узлов является рентгеновская трубка и на ее основе рентгеновский излучатель, непосредственно сам конвейер (конвейерная лента), датчики включения и выключения излучения, досмотровый тоннель, детекторная линейка для регистрации прошедшего через объект излучения и блок цифровой обработки сигналов на основе ЭВМ. Количество детекторов в разных аппаратах различно. Например, в аппарате «HI-SCAN 5170» насчитывается 640 отдельных элементов-детекторов.

Кроме того, в аэропортах, например, разумнее осуществлять рентген багажа через установки, на которых лента расположена снизу, что избавит пассажиров от необходимости поднимать багаж (габаритные сумки и тяжелые чемоданы). Все это обусловлено принципом комфорта. Размеры туннеля также должны соответствовать определенным параметрам, но, прежде всего, быть удобными для перемещения багаж. Обычно они составляют не менее 100*80 см.

В качестве материалов для защиты от рентгеновского излучения используют свинец или вещества, содержащие свинец. Защитные свойства различных материалов определяются их свинцовым эквивалентом, т.е. толщиной свинца, эквивалентной по ослаблению рентгеновского излучения определяемой толщиной данного защитного материала.

Так, например, на рисунке 2 видно, что на выходе и входе из туннеля есть защитный слой, так называемые «свинцовые шторки».

Современное программное обеспечение позволяет получить качественное изображение содержимого багажа. Установки предполагают не только обнаружение очертания предмета, перевозимого в сумке или чемодане, но и его классификация по материалу происхождения. В досмотровых установках для повышения информативности изображений помимо монитора для вывода черно-белых изображений присутствует монитор, формирующий цветные изображения.

Рисунок 2 – Досмотровая рентгеновская установка «HI-SCAN 5170»

Простой в эксплуатации интерфейс пользователя обеспечивает проведение анализа изображения и проверку сопровождающих документов. Оператор комплекса с помощью заранее введенных настроек яркости и контрастности, адаптированных к областям с разной поглощающей

способностью, видит на экране монитора груз, находящийся внутри объекта, и может сделать вывод о его физической природе, например, металлический ли это предмет или изготовленный из пластмассы. Также оператор имеет возможность масштабирования объекта путем увеличения области изображения.

Одним из свойств рентгеновского излучения является то, что оно поглощается в веществе, при этом степень поглощения зависит от атомного номера вещества: чем оно выше, тем выше плотность и поглощаемость. Так, например, большой поглощаемостью обладают металлы, поэтому они отображаются синим цветом на теневой картинке. Химические элементы с номером меньше 10, то есть лекарства, ткани, вода, на мониторе отражены оранжевым цветом, зеленым – алюминий и кремний (атомный номер от 10 до 17), коричнево-красный – объекты с очень высокой плотностью, например, свинцовый лист, который также используется для перекрытия оружия. Но, автоматическое выделение и осветление участков непросвеченного изображения предметов с высокой плотностью позволит определить детали изображения [5, 6].

На практике применение сканирующих рентгеновских аппаратов является эффективным методом борьбы с правонарушениями [7, 8]. Так, например, анализируя рисунок 3 можно отчетливо увидеть очертания туфель, в которых вложены металлические объекты, бутылки (оранжевый контур в правой части чемодана), множество замков, молний и, самое главное, оружие (так как это металлические объекты, на экране они выведены темно-синим цветом). Отчетливо можно увидеть четыре круглых объекта в правой части чемодана. Не сложно догадаться, что это теннисные мячи.

Рисунок 3 – Рентгеновское изображение багажа

На самом деле, лишь профессионал, натренированный на поиск подозрительных предметов, сможет в короткий срок обнаружить объект таможенного правонарушения и применить дальнейшие меры.

С помощью ДРТ можно выявить такие тайники и сокрытые вложения, как двойные стенки или двойное дно в чемоданах, наркотические и взрывчатые вещества, явное превышение допустимого количества, например, алкогольных напитков (3 бутылки по 1,5 литра), пачки денежных купюр и даже оружие.

Таким образом, используемые рентгеновские установки в настоящее время являются основным наиболее информативным и эффективным инструментом для досмотра ручной клади и багажа. Рассмотрены основные принципы работы аппаратов сканирующего типа. Данные установки позволяют рассмотреть внутреннюю структуру контролируемого объекта, идентифицировать инородные включения или дефекты. Их возможности позволяют обнаружить отдельные элементы оружия и взрывных устройств, контейнеры с опасными вложениями и другие запрещенные к провозу предметы.

Список литературы

[1] Приказ Минфина России от 1 марта 2019 г. № 34н «Об утверждении Порядка применения технических средств таможенного контроля, используемых при проведении таможенного контроля» // СПС «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (дата обращения: 10.10.2021).

[2] Приказ Минфина России от 01.03.2019 № 33н «Об утверждении перечня технических средств таможенного контроля, используемых при проведении таможенного контроля» // СПС «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (дата обращения: 10.10.2021).

[3] Афонин П.Н. Работа на досмотровых рентгеновских аппаратах: учебник. / П.Н. Афонин. – СПб.: РИО Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала РТА, 2015. 318 с

[4] Радиационный контроль при проведении рентгенологических исследований: учебник. / В.Н. Канюков, В.П. Макаренко, А.Д. Стрекаловская, Т.А. Санеева, О.М. Трубина; Оренбургский гос. ун-т – Оренбург: ОГУ, 2011. 134 с.

[5] Шевчук П.С.. Эффективность применения технических средств таможенного контроля при фактическом контроле на базе инновационных и информационных технологий. / П.С. Шевчук, В.Ф. Вербов. // Издательская группа «Юрист». Таможенное дело. – Москва 2020. № 2. 34-39 с.

[6] Безуглов Д.А. Особенности применения технических средств таможенного контроля при применении отдельных форм таможенного контроля в рамках ЕАЭС: учебное пособие / Д.А. Безуглов, В.Ф. Вербов и др. – Ростов н/Д: РФ РТА, 2019. 103-107 с.

[7] Шевчук П.С. Эффективность применения технических средств таможенного контроля при фактическом таможенном контроле на базе перспективных инновационных и информационных технологий. / П.С. Шевчук, В.Ф. Вербов. // Таможенное дело. – 2020. № 2. 20-24 с.

[8] Красюкова А.В. Совершенствование механизма применения технических средств таможенного контроля как способ оптимизации мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля. В сборнике: Приоритетные направления развития науки в современном мире. / А.В. Красюкова, П.С. Шевчук. // Сборник научных статей по материалам IV Международной научно-практической конференции. – Уфа, 2020. 29-33 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Order of the Ministry of Finance of Russia dated March 1, 2019 No. 34n "On approval of the Procedure for the application of technical means of customs control used during customs control" // ATP Consultant Plus. [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (date of access: 10.10.2021).

[2] Order of the Ministry of Finance of Russia dated 01.03.2019 No. 33n "On approval of the list of technical means of customs control used during customs control" // ATP ConsultantPlus. [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (date of access: 10.10.2021).

[3] Afonin P.N. Work on examination X-ray machines: a textbook. / P.N. Afonin. – SPb.: RIO of St. Petersburg named after V.B. Bobkov branch of PTA, 2015. 318 p.

[4] Radiation control during X-ray studies: textbook. / V.N. Kanyukov, V.P. Makarenko, A.D. Strekalovskaya, T.A. Saneeva, O. M. Trubin; Orenburg state un-t – Orenburg: OSU, 2011. 134 p.

[5] Shevchuk P.S. The effectiveness of the use of technical means of customs control in the actual control based on innovative and information technologies. / P.S. Shevchuk, V.F. Verbov. // Publishing group "Lawyer". Customs business. – Moscow 2020. No. 2. 34-39 p.

[6] Bezuglov D.A. Features of the use of technical means of customs control when applying certain forms of customs control within the EAEU: a tutorial / D.A. Bezuglov, V.F. Verbov et al. – Rostov n/a: RF RТА, 2019. 103-107 p.

[7] Shevchuk P.S. The effectiveness of the use of technical means of customs control in the actual customs control on the basis of promising innovative and

information technologies. / P.S. Shevchuk, V.F. Verbov. // Customs. – 2020. No. 2. 20-24 p.

[8] Krasnyukova A.The. Improvement of the mechanism for the use of technical means of customs control as a way to optimize measures to ensure the conduct of customs control. In the collection: Priority directions of development of science in the modern world. / A.V. Krasnyukova, P.S. Shevchuk. // Collection of scientific articles based on the materials of the IV International Scientific and Practical Conference. – Ufa, 2020. 29-33 p.

© *Е.А. Момот, Р.Е. Дашевская, П.С. Шевчук, 2021*

Поступила в редакцию 28.10.2021

Принята к публикации 05.11.2021

Для цитирования:

Момот Е.А., Дашевская Р.Е., Шевчук П.С. Анализ применения сканирующих рентгеновских аппаратов при таможенном осмотре // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-1(13). С. 95-102. URL: <https://ip-journal.ru/>